

1.º Congresso Brasileiro de Pharmacia

A distincção de uma classe scientifica
Um bello exemplo de deontologia

Em continuação á nota que publicámos no passado numero sobre o 1º Congresso Brasileiro de Pharmacia, femos a accrescentar algumas apreciações que o nosso respeito e a nossa consideração, pelos que de facto são scientistas, nos levam a propalar com attenciosas referencias.

Dissemos, que ao receber os Estatutos do promissor Congresso haviamos experimentado forte emoção, pois aturdidos estavamos ainda com as diatribes explodidas contra a Homœopathia n'uma sociedade de doutos, onde julgávamos a homogeneidade scientifica uma realidade, quando ao lermos os referidos Estatutos despertámos da nossa tristeza com o convite para. no 1º Congresso de Pharmacia, discutirmos com toda a liberdade professional questões sobre a Homœopathia.

Não ha sophismas nem interpretações malevolas que possam penumbrar este sublime gesto dos pharmacologis-

tas brasileiros. E' uma elevação moral que se torna frizante nos annaes da sinceridade e da liberdade, e que nascida embora na esphera de Galeno ella pôde brilhantemente aureolar a estatua da medicina.

Os intuitos dessa proxima reunião de sciencia estão voltados para assumptos que por si constituirão uma serie de triumphos, quiçá, verdadeira epopéa para a classe dos pharmaceuticos brasileiros.

Cinco são os *desiderata*, ou melhor, as pedras angulares que formarão as bases de tão importante acontecimento, a saber:

O estudo da legislação pharmaceutica.

A instituição da Pharmacopéa Brasileira.

A fundação da Faculdade Superior de Pharmacia.

O estudo de trabalhos pharmacologicos.

A collecta e publicação de trabalhos brasileiros sobre pharmacologia que ainda se encontram esparsos e desconhecidos,

Em grande destaque está tambem a lista dos assumptos suggeridos para theses, onde a Comissão Organizadora deixa brilhar com intenso fulgor a valencia de sua integridade social e scientifica. Foi ainda nessa reveladora e ascendente escala de conhecimentos technicos que os dignos representantes da estudiosa classe, sem as relumbantes reclames peculiares aos homens de pouco valor, deixaram entrever bem nitidamente que o Congresso de Pharmacia será constituido por elementos que honram sobremodo a sciencia brasileira.

Os sinceros e vibrantes impulsos da nossa admiração nos ditam o prazer de retribuir desde já o delicado quão honroso convite da Comissão Organizadora transcrevendo algumas das theses allopathas e outras tantas hamœopathas. Ellas virão advertir, virão patentear aos hahnemannianos a pureza scientifica, a grandeza moral, a

integridade social e o irmanado colleguismo para os quaes estão convidados.

As theses que se referem á Homœopathia merecem uma interpretação especial ellas vêm calar profundamente no espirito de cada homœopatha porque traduzem a metaphora da uma cortezia, de um gesto de repassado colleguismo que jamais se apagará da memoria dos brasileiros adeptos e convictos dos ensinamentos de Hahnemann.

D'entre uma centena de theses allopathas podemos apontar a esmo as seguintes :

Do pharmaceutico perante o collega, a sociedade e a Patria .

Do doutorando em pharmacia .

Das incoherencias, incongruencias, incompatibilidades e abusos existentes nas leis e regulamentos que regem a exercicio de pharmacia no Brasil .

Da micro-pharmacognosia na identificação das plantas brasileiras .

Da temperatura e da renovação de ar nos laboratorios pharmaceuticos .

Das reacções photo-chimicas e sua importancia na pratica pharmaceutica .

Dos requisitos indispensaveis ás preparações colloidaes .

As theses formuladas com as quaes a Homœopathia ver-se á distinguida no grande Congresso são :

Da Homœopathia perante os conhecimentos modernos .

Da Homœopathia perante a polypharmacia .

Da pharmacologia dos nosodios e sarcodios .

Da posologia homœopathica .

Da fiscalisação do exercicio da pharmacia homœopathica .

Da technica usada para as dynamisações em face dos actuaes conhecimentos de physica e chimica .

Da installação da pharmacia homœopathica .

Do aparelhamento da pharmacia homœopathica .

Da deontologia pharmaco-homœopathica .

Das especialidades pharmaceuticas homœopathicas .

Da pesquisa analytica no controle dos medicamentos homœopathicos .

Estas theses que foram magistralmente escolhidas impõem aos homœopathas a retribuição de convite e d'aqui exhortamos aos srs. pharmaceuticos hahnemannianos para que concorram com suas luzes a fim de cooperar pelo engrandecimento do 1º Congresso de Pharmacia que bem merece o sub-titulo de Congresso da leal confraternisação dos pharmaceuticos brasileiros .

Ao encerrarmos esta noticia não devemos sigillar um facto que merece ser divulgado aos quatro ventos .

Quando se discutiam no seio da Commissão Organizada os assumptos para as theses, um dos dignos membros, PHARMACEUTICO ALLOPATHA, levantou-se e propoz algumas theses para a Hemœopathia, justificando sua idéa, declarou que a Homœopathia deveria ser discutida e esclarecida pois muitos collegas desejavam conhecer e estudar as technicas e preceitos que dogmatizam a pharmacologia hahnemanniana. Não via em sua proposta o minimo inconveniente pois, nem de leve, uma discussão sobre homœopathia com intuitos de esclarecimentos scientificos poderia sensibilisar os melindres dos que são hippocraticos por convicção .

Submettida a vofos a nobre, elevada e esclarecida proposta, recebeu ali mesmo o autor o premio da sua imparcialidade vendo a sua idéa aceita SEM DISTINCCÃO e por UNANIMIDADE .

Que grande e bello exemplo de educação e independencia scientificas !

Que gesto tão nobre e tão digno para os que presam a propria reputação !

A sublimidade deste acto lembra o tradicional juramento de deontologia da velha Escola de Montpellier :

« Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque. »

Tambem no culto deontologico desse distincto pharmaceutico não estiveram esquecidos os seus compromissos de ser FIEL AOS DEVERES DA HONRA E DA CIENCIA conforme jurou convictamente ao receber o anel symbolico da profissão que tão elevada e dignamente sabe honrar

E' um grande exemplo que bem merece ser imitado.

A uma Comissão Organizadora que se dedica de modo tão meliculoso, recto e leal, indiscutivelmente lhe estarão reservados um brilhante exito e a merecida consagração para o trabalho que com desvelo soube coordenar.

Os *Annaes da Medicina Homœopathica* emprestam desde já com todo o entusiasmo o seu pequeno porém franco apoio a um Congresso que se vae reunir sem preconceitos de doutrinas visando exclusivamente elucidar as questões scientificas pelo prisma da razão e pela voz da verdade.

O 1º Congresso Brasileiro de Pharmacia vae pois constituir um marco na historia da pharmacologia brasileira cujos lampejos scientificos ficarão refulgindo não só no Brasil mas, em todos os recantos do mundo onde se ausculta a sciencia com o respeito, a dignidade e o amor a travez do estetoscopio da sinceridade, do colleguismo e do saber.